

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIDA MIKROBIOLOGIK NAZORATNING INNOVATSION USULLARI

O‘T va DXMOUIM Samarqand filiali

o‘qituvchisi Ahmedova Surayyo Mirkomilovna

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat xavfsizligida mikrobiologik nazoratning dolzarbligi, an‘anaviy laboratoriya usullarining kamchiliklari va ularning o‘rnini bosayotgan innovatsion texnologiyalar tahlil qilingan. Xususan, polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR), real-time PCR, metagenomika, biosensorlar va nanobiotexnologiya asosidagi yondashuvlarning samaradorligi hamda oziq-ovqat sifatini ta‘minlashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, mikrobiologik nazorat, PCR, biosensor, metagenomika, nanobiotexnologiya.

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность микробиологического контроля в обеспечении пищевой безопасности, проанализированы недостатки традиционных лабораторных методов и инновационные технологии, приходящие им на смену. В частности, освещена эффективность полимеразной цепной реакции (ПЦР), real-time ПЦР, метагеномики, биосенсоров и нанобиотехнологических подходов, а также их значение в обеспечении качества пищевых продуктов.

Ключевые слова: пищевая безопасность, микробиологический контроль, ПЦР, биосенсор, метагеномика, нанобиотехнология.

Abstract: The article analyzes the relevance of microbiological control in food safety, discusses the limitations of traditional laboratory methods, and highlights the innovative technologies that replace them. In particular, the effectiveness of polymerase chain reaction (PCR), real-time PCR, metagenomics, biosensors, and nanobiotechnology-based approaches, as well as their importance in ensuring food quality, are examined.

Keywords: food safety, microbiological control, PCR, biosensor, metagenomics, nanobiotechnology.

Oziq-ovqat xavfsizligi bugungi globalizatsiya davrida eng muhim masalalardan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha millionlab odamlar turli oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalar tufayli kasallanadi.

Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes kabi mikroorganizmlar oziq-ovqat orqali yuqadigan eng xavfli patogenlar sirasiga kiradi. An'anaviy mikrobiologik nazorat ko'proq kulturaviy usullarga asoslangan bo'lib, ularning aniqlik darajasi yuqori bo'lsa-da, jarayonning sekinligi va ba'zi hollarda sezgirligi pastligi jiddiy muammo hisoblanadi [2]. Shu sababli, so'nggi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda **innovatsion mikrobiologik usullar** keng qo'llanila boshladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarida mikroorganizmlarni aniqlash asosan maxsus oziqlantiruvchi muhitlarda ularni o'stirish va hosil bo'lgan koloniyalarni identifikatsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Biroq ushbu an'anaviy usulning bir qator cheklovlari mavjud. Avvalo, natija olish uchun 2 - 7 kun vaqt talab etiladi. Shuningdek, ayrim mikroorganizmlar, masalan, **VBNC (viable but non-culturable)** holatdagi bakteriyalar madaniy muhitda o'smasligi mumkin. Bundan tashqari, yuqori tezlikda ishlovchi ishlab chiqarish korxonalarida bunday usulning qo'llanilishi jarayonni sustlashtiradi.[3] Shu sababli, zamonaviy, tezkor va yuqori sezgirlikka ega texnologiyalarni qo'llash zaruriyati tug'ildi.

So'nggi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda **molekulyar biologiya asosidagi texnologiyalar** keng qo'llanila boshladi. Jumladan, **polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR/PCR)** usuli mikroorganizmlarni genetik darajada aniqlash imkonini beradi. Bu usulning afzalligi shundaki, u mikroorganizmlarni madaniy muhitda o'stirish shart emasligi sababli natija bir necha soat ichida olinadi. Shuningdek, **real-time PCR** yordamida nafaqat mavjud mikroorganizmlar aniqlanadi, balki ularning miqdoriy bahosi ham beriladi. Yana bir muhim innovatsion yondashuv asosida **immunoferment tahlil olish usuli (IFA/ELISA)** bo'lib, u mikroorganizmlarning antijen-antitelo reaksiyasiga asoslanadi. Bu usul yuqori aniqlikka ega va ishlab chiqarish korxonalarida tezkor nazorat vositasi sifatida keng joriy etilmoqda.[4-15]

Shuningdek, **biosensorlar** va **nanotexnologiya asosidagi diagnostik vositalar** ham mikrobiologik nazoratda yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Masalan, optik biosensorlar oziq-ovqat mahsulotida patogen bakteriyalarni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Nanomateriallar yordamida ishlab chiqilgan qurilmalar esa sezgirlik darajasini yanada oshiradi.

Yuqorida qayd etilgan innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida tezkor qarorlar qabul qilish, mahsulot sifatini baholash hamda iste'molchilarga xavfsiz oziq-ovqat yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, zamonaviy mikrobiologik nazorat usullarining joriy etilishi nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, balki xalq salomatligini saqlashga xizmat qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining buferlik xususiyatlari ularning mikrobiologik barqarorligi hamda saqlanish muddatini belgilovchi muhim omillardan biridir. Shu sababli, turli xil oziq-ovqat mahsulotlarida titrlanadigan kislotalik darajasi bir xil bo'lishi mumkin, biroq faol kislotalik (pH) qiymati mahsulotning buferlik xususiyatlariga qarab farq qiladi. Oqsillar va peptonlar kabi ayrim birikmalar pH qiymatini tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ushbu moddalar mavjud bo'lgan hollarda titrlanadigan kislotalik ortgan taqdirda ham pH darajasining pasayishi sekinlashadi. Sabzavotlarning buferligi pastligi sababli ularni sutkash (fermentatsiya) orqali osonlik bilan konserva qilish mumkin. Chunki kislotalik ortishi bilan pH tez pasayadi va bu esa mikrobiologik jarayonlarning to'xtashiga olib keladi. Aksincha, yuqori buferlikka ega mahsulotlarda (masalan, pishloqlarda) kislota miqdori ancha yuqori bo'lsa-da, ayrim bakteriyalar, jumladan proteolitik mikroorganizmlar ko'payishda davom etishi mumkin.[1. 14-15]

Shu bois, mahsulotlarni saqlash harorati va muddati mikroorganizmlarning rivojlanishi hamda oziq - ovqat mahsulotlarida mikroflora shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir. Issiqlik bilan ishlov berish esa mahsulotdagi qoluvchi mikroflora miqdorini belgilovchi asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. 15 - 50 °C harorat oralig'i ko'pchilik mikroorganizmlar uchun optimal bo'lib, bu sharoitda ularning faol ko'payishi kuzatiladi. Optimal darajadan past harorat bakteriyalar rivojlanishini sekinlashtiradi va oxir-oqibat to'liq to'xtatadi. Yuqori harorat esa dastlab o'sishni susaytiradi, so'ngra esa mikroorganizmlarning qaytmas nobud bo'lishiga olib keladi. Shu bilan birga, mikroorganizmlar haroratga turlicha chidam ko'rsatadi. Bunda bakteriyalar sporasi eng chidamli bo'lsa, gram-manfiy tayoqchalar (masalan, Escherichia coli) eng tez nobud bo'luvchilar sirasiga kiradi. Mahsulotlarni - 10 °C va undan pastroq haroratda sovutish mikroblarning ko'payishini to'liq to'xtatadi va saqlash davomida ularning soni kamayib boradi.[2. 24-25]

Mikroblarni o‘shish harorati chegarasiga ko‘ra uch guruhga ajratish mumkin:

- psixrofillar bilan sovuqqo‘n mikroorganizmlar, past haroratlarda rivojlanadi;
- mezofillar bilan o‘rtacha haroratni yoqtiruvchi mikroorganizmlar, ko‘pchilik patogenlar shu guruhga kiradi;
- termofillar bilan yuqori haroratda o‘sovchi mikroorganizmlar.[5-10]

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat mahsulotlarining buferlik xususiyatlari, kislotalik darajasi va saqlash sharoitlari ularning mikrobiologik xavfsizligi va barqarorligini ta‘minlovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bois, zamonaviy innovatsion mikrobiologik nazorat texnologiyalarini joriy etishda mahsulotlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini chuqur o‘rganish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бацукова Н.Л., Борушко Н.В., Новиков П.Г. Микробиологический контроль за качеством пищевых продуктов и санитарным режимом на пищевых предприятиях: учеб.-метод. пособие. Минск.: БГМУ, 2011. С: 47
2. Doyle, M.P., Buchanan, R.L. *Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers*. ASM Press, 2019.
3. Law, J.W.F. et al. “A Review on PCR-Based Methods for the Detection of Foodborne Pathogens.” *International Journal of Food Microbiology*, 2015.
4. Turner, A.P.F. “Biosensors: Sense and Sensibility.” *Chemical Society Reviews*, 2013.
5. Rai, M., Yadav, A. “Silver Nanoparticles as a New Generation of Antimicrobials.” *Biotechnology Advances*, 2013.